

Др Урош Здравковић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 339.5.012.42(497.11:510)(094.5)
UDK: 339.542.2(497.11:510)
DOI: 10.5281/zenodo.17950108

СПОРАЗУМ О СЛОБODНОЈ ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ**

Апстракт: У Пекингу је 17. октобра 2023. године потписан Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразум се примењује почев од 1. јула 2024. године. Споразум предвиђа успостављање зоне слободне трговине (одмах или током прелазног периода) за око 90 одсто производа обухваћених царинским тарифама две земље. Србији је Споразумом омогућен преференцијални приступ кинеском тржишту, чиме су српски извозници стављени у повољнији положај у односу на привреднике из држава Европе које немају закључен такав споразум са Кином. Међутим, имајући у виду велику дискрепанцу (у сваком смислу) између Кине и Србије, као и велики дисбаланс у вредности спољнотрговинске размене у корист Кине, овај Споразум може потенцијално и угрозити српску привреду.

Кључне речи: Споразум о слободној трговини, Кина, Србија, тарифне концесије, зона слободне трговине.

1. Увод

Предмет овог рада састоји се у анализи Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине (даље и: Споразум). Споразум је ступио на снагу 1. јула 2024. године. Овај Споразум представља значајан корак у правцу либерализације трговине

* uros@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-2581-0195.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 4. 2. 2025. године. Рад је изложен на Међународној научној конференцији „Право и друштвени конфликти”, која се одржала на Правном факултету Универзитета у Нишу 25–26. априла 2025. године.

између Србије и њених значајних трговинских партнера, где се Кина свакако убраја. Осим са Кином, Србија примењује споразуме о слободној трговини и са другим државама, односно царинским територијама.¹

Споразум са Кином представља обиман документ који покрива различите области. Услед тога, аутор нема претенциозну намеру да путем једног рада укаже детаљно на све значајне аспекте овог Споразума. Намера аутора је да путем једне краће форме, „прелетом”, укаже на најзначајније тачке Споразума и да их прокоментарише. У том погледу, акценат рада је усмерен на одредбе Споразума које регулишу трговину робом и успостављају зону слободне трговине. На крају рада, налази се краћи коментар аутора у погледу користи и евентуалних ризика који могу настати услед режима слободне трговине са економским гигантом као што је Кина.

2. Опште карактеристике Споразума о слободној трговини између Србије и Кине

Кина је отпочела са закључивањем споразума о слободној трговини средином деведесетих година претходног века. Најпре је то чинила са земљама које су јој регионално блиске (државе југоисточне Азије),² а потом је такву врсту трговинске сарадње ширила и на друге државе. Последњих година, Кина је интензивирала своје активности у правцу јачања економске сарадње (пре свега кроз трговину и инвестиције) са државама широм света. Попут сваке велике државе, Кина нема у виду само економске интересе, већ и политичке, кроз тежњу да повећа свој глобални утицај као геополитички фактор.³

Први економски споразум наше земље са Кином потписан је 1996. године. То је био Споразум о трговинско-економској сарадњи који је тада потписан између Владе Савезне Републике Југославије и Владе Народне Републике Кине са циљем јачања сарадње и развоја трговинско-економских односа. Економска сарадња са Кином интензивирана је Споразумом о економској и техничкој сарадњи у инфраструктури из

¹ Списак држава и територија са којима Србија има успостављен режим слободне трговине доступан је на интернет страници Министарства унутрашње и спољне трговине: <https://must.gov.rs/>.

² Shuchao Henry GAO, China's Strategy for Free Trade Agreements: Political Battle in the Name of Trade, Asian Regional Workshop on Free Trade Agreements: Towards Inclusive Trade Policies in Postcrisis Asia, 8–9 December 2009, Bangkok, стр. 1–18, с. 3.

³ Guoyou Song and Wen Jin Yuan, China's Free Trade Agreement Strategies, *The Washington Quarterly*, fall 2012, стр.107–119, с. 112.

2009. године, као и другим економским споразумима који су између наше земље и Кине закључивани у том периоду и касније.⁴ Овај Споразум је рефлексција геополитичких тежњи Кине да се економски повеже са европским простором⁵ у оквиру иницијативе Појас и пут.⁶ Кина се данас налази међу најзначајнијим економским партнерима Србије и највећим инвеститорима у српску привреду. По укупној трговинској размени, посматрано по земљама, Кина је други трговински партнер Србије.⁷ Вредност увоза из Кине у Србију је у 2024. години износила 5,13 милијарди евра (13,1 посто од укупног увоза), док је вредност извоза из Србије у Кину у истој години износила 1,7 милијарди евра (или 5,9 посто од укупног извоза).⁸

У Пекингу је 17. октобра 2023. године потписан Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине.⁹ Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Споразум 26. октобра 2023. године.¹⁰ Споразум се примењује од 1. јула 2024. године.

⁴ Видети више о историјату споразума које је Србија потписала са Кином: Јелена Костић, Национална економија као детерминанта спољне политике Србије у контексту приступања Европској унији, *Међународна политика*, бр. 1169, 2018, стр. 70–86, с. 81–82.

⁵ Александар Гајић, Слободан Јовановић, „Четири стуба српске спољне политике“ у: Драган Ђукановић и Милош Јончић (урс.), *Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ* Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2012, стр. 178. Наведено у: Ј. Костић, *op. cit.* 80, fn. 42.

⁶ Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о заједничкој афирмацији економског појаса пута свиле и поморског пута свиле XXI века потписан је 2015. године. Наведно у: Ј. Костић, *op. cit.* 82.

⁷ На првом месту је Немачка. Посматрано по царинским територијама, Европска унија је и даље најзначајнији трговински партнер Србије.

⁸ Податак са сајта Републичког завода за статистику (2025). Саопштење бр. 184, 15. 7. 2025, Доступно на: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2025/Pdf/G20251184.pdf>

⁹ Структура Споразума се састоји од следећих целина: Преамбула; Глава 1. Опште одредбе; Глава 2. Трговина робом; Глава 3. Правила о пореклу и процедуре за примену; Глава 4. Царинске процедуре и олакшавање трговине; Глава 5. Заштита интелектуалне својине; Глава 6. Улагања и услуге; Глава 7. Институционалне одредбе; Глава 8. Конкуренција; Глава 9. Решавање спорова; Глава 10. Завршне одредбе; Анекс 1. Листа царинских концесија; Анекс 2. Списак посебних правила за производ; Анекс 3. Уверење о пореклу; Анекс 4. Декларација о пореклу; Анекс 5. Правила поступка арбитражног већа; Анекс 6. Сарадња на пољу здравства /традиционалне кинеске медицине (ткм).

¹⁰ Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Народне Републике Кине, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 6 од 31. октобра 2023. године.

У преамбули Споразума истиче се да стране промовишу и даље јачају мултилатерални трговински систем, надовезујући се на своја права и обавезе према Маракешком споразуму којим се успоставља Светска трговинска организација; ниједна одредба овог Споразума не може се тумачити као изузимање страна од својих обавеза према другим међународним споразумима, посебно према Маракешком споразуму којим се оснива СТО, и другим споразумима који су договорени на основу њих. У члану Споразума се такође упућује на право СТО – конкретно на члан 24 Општег споразума о царинама и трговини (*GATT* 1994), који предвиђа могућност за чланице СТО да ступају у билатералне и регионалне трговинске организације, и наводи се да ће стране остварити либерализацију трговине робом у складу са овом одредбом СТО. У Споразуму се, надаље, на више места упућује на одговарајуће одредбе права СТО као релевантне приликом тумачења обавеза страна у односу на поједина трговинска питања. Ту спадају количинска ограничења, санитарне и фитосанитарне мере, технички прописи, државна трговинска предузећа, субвенције и компензаторне мере, антидампиншке мере, заштитне мере, заштита интелектуалне својине и др.

Споразумом је успостављен и Заједнички комитет који ће надгледати и оцењивати примену Споразума. Значајан део Споразума посвећен је решавању спорова између страна који проистекну из примене Споразума. Механизам решавања спорова који је предвиђен Споразумом у знатној мери подсећа на систем решавања спорова који функционише у оквиру СТО, укључујући право стране да примени суспензију тарифних концесија (контрамере) уколико тужена страна не поступи по одлуци тела за решавање спорова.

3. Либерализација трговине робом

Трговински споразуми које закључује Кина разликују се од споразума такве врсте које закључују државе које припадају тзв. политичком Западу. У том смислу, у споразумима о слободној трговини које закључује Кина изоставља се компонента политичке интеграције (случај са ЕУ споразумима), а исти је случај и са областима као што су услуге, заштита интелектуалне својине, заштита животне средине, конкуренција, радноправни стандарди и сл.¹¹ У односу на те области, Кина је имала резервисанији приступ и кад је у питању Споразум о слободној трговини са Србијом. Отуда ове области нису уопште, или су само симболично разрађене у Споразуму. Најзначајнији део Споразума односи

¹¹ Shuchao Henry GAO, *op. cit.*, 7.

се на међусобну трговину робом, у виду ослобођења од наплате царине за одређене производе.

У односу на трговину робом, Србија и Кина су на основу Споразума међусобно одобриле национални третман у складу са чланом III *GATT* 1994, укључујући његова тумачења. У том смислу је члан III *GATT* 1994, укључујући његова тумачења, обухваћен Споразумом, *mutatis mutandis* (члан 6 Споразума).

У члану 7 Споразума предвиђено је укидање царинских дажбина. Ниједна страна неће повећати било коју постојећу или донети било коју нову царинску дажбину на робу са пореклом друге стране, осим ако није другачије предвиђено Споразумом. Осим ако није другачије предвиђено Споразумом, свака страна се обавезала да смањи или укине своје царинске дажбине на робу са пореклом из друге стране у складу са Главом 3 Споразума (Правила о пореклу и процедуре за примену), а у складу са Табелама у Анексу 1 (Листа царинских концесија) (члан 7, ст. 2 Споразума).

Царинска дажбина укључује било коју дажбину или таксу било које врсте уведена на увезену робу, али не укључује:¹²

(а) дажбине једнаког дејства као унутрашњи порез уведене у складу са одредбама става 2, члана III *GATT* 1994;

(б) било коју антидампиншку или компензаторну дажбину примењену у складу са одредбама члана VI *GATT* 1994, Споразума СТО о примени члана VI Општег споразума о царинама и трговини 1994, или Споразума СТО о субвенцијама и компензаторним мерама, било коју примењену дажбину у складу са чланом XIX *GATT* 1994. и Споразумом СТО о заштитним мерама; и

(в) било коју таксу или друге накнаде у вези са увозом које су пропорционалне цени пружених услуга.

Базна царина за сваки производ, на коју се примењују постепена снижења одређена у Анексу 1 (Листа царинских концесија) у односу на увоз који се одвија између страна, биће царина по статусу најповлашћеније нације („*MFN*“) коју свака Страна примењује од 1. јануара 2022. године (члан 8 Споразума). Ако у било ком тренутку страна смањи своју примењену *MFN* царину након ступања на снагу Споразума, та царина ће се примењивати на трговину обухваћену Споразумом ако и све док је нижа од стопе царинске дажбине израчунате у складу са својим Табелама у Анексу 1 (Листа царинских концесија).

¹² Члан 7, ст. 3 Споразума.

Стране су у Споразуму предвиделе могућност увођења билатералних заштитних мера (чл. 16 Споразума). Оне се могу предузети у случају да се, као резултат снижења или укидања царине, било који производ пореклом из једне стране увезе у повећаним количинама на територију друге стране у апсолутним или релативним износима у односу на домаћу производњу, и под таквим условима да представља значајан разлог за наступање озбиљне штете или претње од такве штете за домаћу привредну грану која производи сличне или директно конкурентне производе. Билатералне заштитне мере се могу предузети само привремено и у минималном обиму који је потребан да се отклони или спречи штета и уз примену процедура које су дефинисане у члану 16 Споразума.

У Глави 3 Споразума уређена су правила порекла производа на које се примењује режим слободне или преференцијалне трговине на основу Споразума.

Споразумом је предвиђено и поједностављење царинских и граничних процедура, ради олакшања трговине. Стране су се обавезале да ће поједноставити, у највећој могућој мери, царинске и граничне процедуре у вези са трговином робом и повезаним услугама (чл. 48, ст. 1а). Стране ће ограничити контроле, формалности и број докумената потребних у контексту трговине робом на оне неопходне и одговарајуће како би се осигурала усклађеност са законским захтевима, и на тај начин, у највећој могућој мери, поједноставиле одговарајуће процедуре (чл. 51, ст. 2 Споразума).

Што се тиче трговине услугама, Споразумом није предвиђена конкретна либерализација промета услуга. Уместо тога, изражена је тежња страна да остваре постепену либерализацију и отворе своја тржишта за трговину услугама у складу са одредбама Општег споразума о трговини услугама у оквиру СТО (*GATS*).

4. Тарифне концесије

Споразумом је обухваћено скоро 20.000 производа (10.412 српских производа и 8.930 кинеских). Предвиђено је да 90 одсто од тих производа буде ослобођено царина. Листа тарифних концесија (даље и: Листа), како за Кину, тако и за Србију, препознаје пет категорија производа (обухваћених тарифним ознакама националних царинских тарифа) у погледу динамике либерализације трговине: (а) царине на робу са пореклом из категорије „А0” у Листи биће у потпуности елиминисане и таква роба ће бити ослобођена од плаћања царина даном сту-

пања на снагу Споразума; (б) царине на робу са пореклом из категорије „А5” у Листи биће укинуте у пет једнаких годишњих транши (сваке године по 20 одсто умањења царине) од ступања на снагу Споразума, и такве робе ће бити ослобођене плаћања царине 1. јануара пете године; (в) царине на робу са пореклом из категорије „А10” у Листи биће укинуте у десет једнаких годишњих транши (сваке године по 10 одсто умањења царине) од ступања на снагу Споразума, и такве робе ће бити ослобођене плаћања царине 1. јануара десете године; (г) царине на робу са пореклом из категорије „А15” у Листи биће укинуте у петнаест једнаких годишњих транши од ступања на снагу Споразума, и такве робе ће бити ослобођене плаћања царине 1. јануара петнаесте године; (д) царине на робу са пореклом из категорије „Е” у Листи остаће на снази на нивоу базне царине.

Категорији „А0” припада око 60 одсто робе, која ће бити ослобођена царина првог дана ступања на снагу Споразума. Категоријама „А5” и „А10” припада око 26 одсто робе, која ће бити ослобођена царина у наредних пет, односно 10 година. Категорији „А15” припада око 4 одсто робе. Трајна заштита у виду царина је задржана за најосетљивије производе, пре свега пољопривредне.

5. Закључно разматрање: предности и мане режима слободне трговине са Кином

Несумњиво је да је ступање на снагу Споразума о слободној трговини утицало, и да ће утицати, на повећање трговинске размене између Кине и Србије. Од ступања на снагу Споразума, српски извозници могу без царине, или под преференцијалним условима, у Кину извозити одређене врста воћа и поврћа,¹³ меса¹⁴ и месних прерађевина, рибе,

¹³ Од првог дана ступања на снагу Споразума без царина на тржиште Кине се из Србије могу извозити свежа јабука, боровница и сува шљива, прераде од поврћа, џемови, семенска роба, раж и друго, док ће смрзнута малина бити у бесцаринском режиму за 10 година. За пет година од почетка примене Споразума Србија ће на тржиште Кине без царина извозити вина (за вино је иницијално смањена царина са 14 на осам одсто, прим. аут.), као и неке друге производе и ферментисана пића. Из либерализације су изузети пољопривредни производи које Кина традиционално штити као што су кукуруз, сунцокрет, сунцокретово уље, пшеница, и пшенично брашно. (Извор: Танјуг, *Споразум о слободној трговини са Кином ступио данас на снагу, 1. јул 2024*, [https://www.tanjug.rs/ekonomija/srbija/97286/sporazum-o-slobodnoj-trgovini-sa-kinom-stupio-danas-na-snagu/](https://www.tanjug.rs/ekonomija/srbija/97286/sporazum-o-slobodnoj-trgovini-sa-kinom-stupio-danas-na-snagu/vest)vest.

¹⁴ Од ступања на снагу Споразума из Србије ће моћи да се у Кину извози без царина свеже јунеће месо српског порекла, а у наредних 10 година у режиму слободне трговине

затим дрво, тканину, фармацевтске производе, минерална ђубрива и др.

Иако се примењује од друге половине 2024. године, трговинска размена између Кине и Србије је значајно повећана у овој години у односу на претходну, 2023. годину: извоз из Србије је порастао за око 50 проценти (приближно за око 641 милион евра),¹⁵ док је увоз из Кине порастао за око 7,3 одсто (приближно за око 615 милиона евра). У другој половини 2024. године (од ступања Споразума на снагу), свеукупни обим трговине са Кином је порастао за 33,8 одсто.¹⁶ Србија је, међутим, и даље у значајном дефициту у трговинским односима са Кином (у 2024. години смо увезли робе скоро три пута веће вредности него што смо извезли у Кину). Ипак, од потписивања Споразума показује се значајан тренд раста покривености увоза извозом.

Споразум о слободној трговини са Кином представља значајан корак ка либерализацији трговине и успостављању повољнијег правног амбијента за спољнотрговинску размену Србије. На први поглед се може учинити да је овим Споразумом постигнут слободнији приступ српским производима на тржиште од преко 1,4 милијарде људи. Србији је Споразумом омогућен преференцијални приступ кинеском тржишту чиме су српски извозници стављени у повољнији положај у односу на привреднике из држава Европе које немају закључен такав споразум са Кином. Он има капацитете да доведе до значајног повећања извоза у Кину, а самим тим и до јачања свеукупне привреде у

биће и остале врсте и производи од меса и млека.

¹⁵ У другој половини 2024. године, а као плод Споразума о слободној трговини, српски извоз дрвне грађе и производа од дрвета ка Кини порастао је за шест одсто у односу на исти период претходне године; извоз замрзнутог воћа и орашастих плодова увећан је за 135 одсто, извоз вина и воћних ракија увећан је за 83,2 одсто, а извоз смрзнуте говедине увећан је за 170 одсто. У првом кварталу 2025. године, обим билатералне трговине између Кине и Србије износио је 1,96 милијарди америчких долара, што представља раст од 29,4 одсто у односу на исти период претходне године, настављајући замаха раста од друге половине 2024. Између осталог, извоз Србије у Кину износио је 490 милиона америчких долара, што је увећање за 13,6 одсто”, Извор: Ли Минг, Кинеско-српски односи на историјском врхунцу, ауторски текст амбасадора Народне Републике Кине, Политика, 23. 5. 2025. године. <https://www.politika.rs/scc/clanak/678886/li-ming-kinesko-srpski-odnosi-na-istorijskom-vrhuncu>.

¹⁶ Ли Минг, Споразум о слободној трговини у првој години донео рекордне резултате, ауторски текст амбасадора Народне Републике Кине, Политика, 1. 7. 2025. године. <https://www.politika.rs/sr/clanak/684855/li-ming-sporazum-o-slobodnoj-trgovini-u-prvoj-godini-doneo-rekordne-rezultate>.

Србији. Међутим, имајући у виду велику дискрепанцу (у сваком смислу) између Кине и Србије, као и велики дисбаланс у вредности спољнотрговинске размене у корист Кине, овај Споразум може потенцијално и угрозити српску привреду. Ови ризици се, пре свега, састоје у знатном повећању увоза из Кине, што може довести до угрожавања домаће привреде. Кина је највећи светски произвођач робе и веома је конкурентна, с обзиром на то да су трошкови производње на знатно нижем нивоу него што је то случај са развијеним земљама Запада. Поред тога, током процеса деиндустријализације Запада, Кина је привукла значајан део индустријске производње познатих западних и јапанских робних марки. Овај процес је довео и до трансфера модерне западне производне технологије у Кину. На крају, последњих деценија, Кина убрзано развија и сопствену технологију производње софистицираних индустријских производа који увелико парирају по квалитету западним брендovima. У том погледу, споразум о слободној трговини са индустријским гигантом попут Кине не може гарантовати развој сопствене индустрије финалних софистицираних производа (попут аутомобила, компјутерске опреме, мобилних телефона и других електронских уређаја масовне употребе). Са друге стране, Србија је све већи потрошач оваквих производа, који, захваљујући развоју технологије, постају све доступнији. Србија се у трговинској размени са Кином може ослонити на извоз сировина и евентуално пољопривредних и прехранбених производа, и у том смислу може очекивати одређене бенефите од режима слободне трговине. Међутим, свакако се не може дугорочно очекивати ублажавање дисбаланса трговинске размене у корист Србије. Са друге стране, услед делимично реципрочних концесија које је Србија омогућила Кини у односу на пољопривредне производе, постоји ризик да и наш пољопривредно-прехранбени сектор буде угрожен увозом из Кине. Због тога је можда било рационалније да је Србија Споразумом додатно заштитила ове секторе (које реално може да развија), уз давање концесија на индустријске производе Кини (где Србија очигледно не може развити индустрију која би супституисала увоз из Кине). Одредбе у Споразуму које предвиђају увођење заштитних мера услед повећања увоза (чл. 16) могу послужити као краткотрајни коректив у том погледу, под условом да постоји политичка воља за њихову примену. Међутим, пракса потврђује да се ови механизми ретко користе, посебно од стране држава које су економски слабији партнери. Свакако ће време пред нама обезбедити јасније показатеље бенефита и евентуалних недостатака Споразума о слободној трговини између Србије и Кине, посматрано из угла српских економских интереса.

Литература

Гајић, А., Јовановић, С. (2012). „Четири стуба српске спољне политике” у: Д. Ђукановић и М. Јончић (урс.), *Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ*. Београд: Институт за међународну политику и привреду.

Gao, Sh. H. (2009). *China's Strategy for Free Trade Agreements: Political Battle in the Name of Trade, Asian Regional Workshop on Free Trade Agreements: Towards Inclusive Trade Policies in Postcrisis Asia*. 8–9 December 2009. Bangkok. 1–18.

Song G., Yuan W. J. (2012). China's Free Trade Agreement Strategies. *The Washington Quarterly*. Fall 2012. 107–119.

Костић, Ј. (2018). Национална економија као детерминанта спољне политике Србије у контексту приступања Европској унији. *Међународна политика*. 1169. 70–86.

Политика (2025а). Ли Минг: Кинеско-српски односи на историјском врхунцу, ауторски текст амбасадора Народне Републике Кине, 23. 5. 2025. године. <https://www.politika.rs/scc/clanak/678886/li-ming-kinesko-srpski-odnosi-na-istorijskom-vrhuncu>

Политика (2025б). Ли Минг: Споразум о слободној трговини у првој години донео рекордне резултате, ауторски текст амбасадора Народне Републике Кине, Политика, 1. 7. 2025. године. <https://www.politika.rs/sr/clanak/684855/li-ming-sporazum-o-slobodnoj-trgovini-u-prvoj-godini-doneo-rekordne-rezultate>

Републички завод за статистику (2025) Саопштење бр. 184, 15. 7. 2025, Доступно на: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2025/Pdf/G20251184.pdf>

Танјуг (2024). Споразум о слободној трговини са Кином ступио данас на снагу, 1. јул 2024, <https://www.tanjug.rs/ekonomija/srbija/97286/sporazum-o-slobodnoj-trgovini-sa-kinom-stupio-danas-na-snagu/vest>

Prof. Uroš Zdravković, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

Summary

China is among Serbia's most important economic partners and the largest investors in the Serbian economy. The Free Trade Agreement between the Republic of Serbia and the People's Republic of China was signed in Beijing on 17 October 2023. The agreement entered into force on 1 July 2024. The agreement covers more than 20,000 products (10,412 Serbian and 8,930 Chinese products). The establishment of a free trade zone is envisaged in the form of duty-free access for 90% of products from the two countries' customs tariffs. Thus, on the first day of the Agreement's entry into force, 60% of goods will be duty-free, and another 30% of goods will be duty-free over the next 5 to 15 years, while the most sensitive products, primarily agricultural products, will continue to be protected. The Free Trade Agreement with China represents a significant step towards trade liberalization and the establishment of a more favorable legal environment for Serbia's foreign trade. At first glance, it may seem that this Agreement has achieved freer access for Serbian products to the market of over a billion people. The Agreement provides Serbia with preferential access to the Chinese market, putting Serbian exporters in a more favorable position compared to businessmen from European countries that do not have such an agreement with China. For Serbia, it may potentially lead to a significant increase in exports to China, and thus to a strengthening of the overall economy in Serbia. However, given the large discrepancy (in every sense) between China and Serbia, as well as the large imbalance in the value of foreign trade exchange in favor of China, this Agreement could potentially threaten the Serbian economy.

Keywords: *Free Trade Agreement, China, Serbia, Tariff Concessions, Free Trade Zone.*

